

ASPECTOS DA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL: UMA REVISÃO NARRATIVA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO /
19/12/2023](#)

ASPECTS OF ANTIRETROVIRAL THERAPY: A NARRATIVE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10406392

Kairo Ivan Trindade¹,
Karla Beatriz Batista²,
Taissa Caetano dos Santos³,
Poliana Lucena Nunes⁴.

RESUMO

Introdução: A terapia antirretroviral (TARV) desempenha um papel crucial na gestão da infecção por HIV, oferecendo benefícios significativos na saúde e qualidade de vida. No entanto, o sucesso dessa terapia está intrinsecamente ligado à adesão consistente e regular por parte dos pacientes. Este artigo busca investigar e analisar os principais fatores que estão associados ao uso irregular e ao abandono da terapia antirretroviral por indivíduos portadores do vírus da imunodeficiência humana (HIV).

Objetivo: Buscamos compreender as complexidades que envolvem a adesão inconsistente à terapia, destacando elementos como falta de suporte social, efeitos colaterais, barreiras econômicas e estigma social. Ao

alcançar uma compreensão aprofundada desses fatores, pretendemos contribuir para o desenvolvimento de estratégias e intervenções direcionadas que promovam uma adesão mais consistente à terapia antirretroviral, melhorando assim os resultados de saúde e a qualidade de vida para os indivíduos afetados pelo HIV. **Metodologia:** Pesquisa bibliográfica será dada a partir de questão-norteadora, descritores DeCS/MeSH, booleanos e critérios de inclusão e exclusão. **Resultados e Discussão:** No Brasil o acompanhamento do paciente HIV+ ocorre na Atenção Primária, a qual é responsável por acolher, promover a vinculação desde a primeira consulta até o uso do TARV, que é disponibilizada de forma gratuita. **Conclusão:** A complexidade enfrentada por indivíduo vivendo com HIV é necessita de abordagens multifacetadas para promover uma adesão e consistência à terapia.

Palavras-Chave: HIV. TARV. Abandono. Uso Irregular. Terapia antirretroviral.

ABSTRACT

Introduction: This article reviews the main factors associated with abandonment of antiretroviral therapy by HIV-positive people. We explore aspects such as lack of social support, side effects, economic barriers and social stigma with certain influencers. And understanding these factors is crucial to improving treatment adherence and consequences **Objective:** To promote an integrative review on the abandonment or irregular use of antiretrovirals in people with HIV/AIDS. **Methodology:** Bibliographic research will be carried out using a guiding question, DeCS/MeSH descriptors, Booleans and inclusion and exclusion criteria. **Results and Discussion:** In Brazil, HIV+ patient monitoring takes place in Primary Care, which is responsible for welcoming and promoting attachment from the first consultation to the use of ART, which is available free of charge. **Conclusion:** The search for data will be presented in a flowchart and the integrative review will be presented using a comparative table.

Keywords:

1. INTRODUÇÃO

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida Humana (SIDA), do inglês *Acquired immunodeficiency Syndrome* (AIDS/SIDA), é resultante de infecção por Vírus da Imunodeficiência Humana, o HIV (do inglês, *Human Immunodeficiency Virus*). Também chamado de vírus da AIDS, o HIV é um retrovírus, classificado na subfamília dos Lentiviridae (LOPES et al., 2019).

Caracteriza-se por gerar infecção das células do sangue e sistema nervoso, supressão do sistema imune e, geralmente, cursa com um período de incubação prolongado antes do desenvolvimento da AIDS. A supressão do sistema imune se dá pela infecção de células do sistema imunológico, o qual é responsável pela defesa do organismo frente a doenças genéticas, inflamatórias e microbiológicas. Neste caso, as células mais atingidas são os linfócitos T CD4+ (MENEZES et al., 2018).

Em 2022, aproximadamente 38,4 milhões de pessoas estiveram infectadas com o vírus HIV/SIDA no mundo. Estatísticas apontam cerca de 1 milhão de pessoas infectadas por HIV no Brasil. O diagnóstico dessa infecção é realizado por meio de teste rápidos e exames laboratoriais, como o Ensaio Imunoenzimático ou ELISA (do inglês, *Enzyme-Linked Immunosorbent Assay*), podendo ser realizado na rede pública e em Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) (UNAIDS, 2022).

O tratamento é baseado na Terapia Antirretroviral (TARV) ou HAART (do inglês, *Highly Active Antiretroviral Therapy*), a qual consiste em fármacos utilizados para reduzir a replicação viral e minimizar a supressão imunológica, reduzindo assim a mortalidade e contribuindo com a qualidade de vida dos portadores do HIV, pois é fundamental obter o controle da infecção por HIV para evitar complicações clínicas e o desenvolvimento de cepas virais resistentes, sendo essencial a adesão à TARV (MARIA; CARVALHO; FASSA, 2023).

No Brasil, o Ministério da Saúde considera abandono de tratamento os casos em que o paciente deixa de dar continuidade ao tratamento de HIV/SIDA e deixa de comparecer ao serviço de saúde para retirar a medicação por mais de três meses (BRASIL, 2023). Nesses casos, o vírus HIV pode voltar a se multiplicar intensamente, reativando a infecção podendo conduzir ao aparecimento de infecções oportunistas, neoplasias e a AIDS. Entre as infecções oportunistas destacam-se: pneumocistose, neurotoxoplasmose, tuberculose pulmonar atípica ou disseminada, meningite criptocócica e retinite por citomegalovírus (COSTA; MORAES; OLIVEIRA, 2022).

O diagnóstico precoce da infecção por HIV e a adoção da TARV se faz de extrema importância considerando-se o alto grau de morbimortalidade pela imunossupressão e complicações cardiovasculares e neurológicas, pneumonia, tuberculose, linfomas e sarcoma de Kaposi, dentre outras, as quais são as principais responsáveis pela recorrência de admissão hospitalar (BRASIL, 2018). Portadores do HIV que suspendem o uso dos antirretrovirais podem provocar uma aceleração do curso natural da infecção. Ainda que temporária, a interrupção da TARV não é indicada, pois pode ocorrer resistência medicamentosa (RODRIGUES, 2021).

A compreensão das ações de saúde quanto à TARV na infecção por HIV se faz de extrema importância na compreensão das falhas terapêuticas e contribuem com a elaboração de estratégias que minimizem os casos, favorecendo um melhor acompanhamento dos portadores do HIV. Portanto, o objetivo desta pesquisa foi compreender as ações de saúde voltadas para a TARV em portadores de HIV.

2. METODOLOGIA

Foi desenvolvida uma pesquisa literária do tipo revisão narrativa buscando-se descrever e discutir o desenvolvimento ou o “estado da arte” sobre ações de saúde da Terapia Antirretroviral (TARV) na infecção por HIV segundo Bernardo, Nobre e Jatene (2004).

A pesquisa foi dada mediante a busca de artigos nas bases de dados científicos: *National Library of Medicine and National Institutes of Health* (NCBI) (via *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* ou Medline), *Scientific Electronic Library Online* (SciELO) e Google acadêmico. Foram empregados o cruzamento dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “HIV” (E) “medicamentos antirretrovirais” (OU) “TARV” (OU) “políticas públicas” (OU) “história”, e dos descritores MeSH: “HIV” (AND) “*antiretroviral drugs*” (OR) “HAART” (OR) “*negligencia*” (OR) “*uso irregular*”.

Os critérios de inclusão dos artigos foram: (a) pesquisas que abordem o uso do antirretrovirais no Brasil; (b) estudos disponíveis na íntegra; (c) textos publicados entre 2000 a 2022, e; (d) uso de língua inglesa ou vernácula. Foram excluídos: (a) artigos com fuga ao tema; (b) artigos duplicados; (c) estudos não disponibilizados na íntegra, e; (d) textos publicados há mais de cinco anos.

Após seleção dos estudos foi realizada uma leitura exploratória, seguida de leitura analítica e interpretativa quanto aos critérios de inclusão e exclusão e elaborada a revisão narrativa sobre o tema.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Portadores do HIV: TARV no Brasil e Mundo

O diagnóstico da infecção por HIV é feito a partir da coleta de sangue ou por fluido oral, podendo ser realizados testes sorológicos como o imunoenensaio enzimático (ELISA, do inglês *Enzyme-Linked Immunosorbent Assay*), o HIV Immunoblot, o Western blotting, testes moleculares e testes rápidos de triagem. Esses últimos podem detectar anticorpos contra o HIV em cerca de 30 minutos, e todos os tipos de testes são realizados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil (BRASIL, 2003).

No país, o acompanhamento dos portadores do HIV ocorre na Atenção Primária, a qual é responsável por acolher, promover o vínculo com a rede pública desde a primeira consulta até o uso e acompanhamento da Terapia Antirretroviral (TARV), a qual também é disponibilizada de forma gratuita (BASTOS; PORTELA; SÁ, 2011).

O acompanhamento do portador do HIV é promovido por uma equipe multidisciplinar, incluindo médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais, odontólogos e farmacêuticos, e tem como objetivo principal emponderar o paciente e conscientizá-lo da importância de sua participação na promoção do autocuidado (COSTA; MORAES; OLIVEIRA, 2022).

O monitoramento da infecção por HIV é realizado a partir da contagem de carga viral e de Linfócitos T CD4+. Dessa forma, é possível avaliar a evolução clínica da infecção e efetividade da TARV. A diminuição da carga viral promovida pela TARV ou *Highly Active Antiretroviral Therapy* (HAART) também é importante para a prevenção da transmissão vertical, melhoria na qualidade de vida, redução da morbimortalidade e o aumento da sobrevivência dos portadores de HIV em todo o mundo (COSTA; MORAES; OLIVEIRA, 2022; FERNANDES, 2018).

No Brasil, em 1996 foi sancionada por lei a distribuição obrigatória e gratuita dos Antirretrovirais (ARV) pelo SUS. Desde então, a disponibilidade dos ARV tem sido ampla e homogênea em grande parte dos serviços de saúde, havendo menor disponibilidade apenas dos medicamentos utilizados para profilaxia e tratamento das infecções oportunistas (FERNANDES, 2018).

Desde 2014, a TARV passou a ser iniciada logo após o diagnóstico clínico-laboratorial da infecção por HIV/SIDA. Há uma ampla diversidade de esquemas terapêuticos, por exemplo, a administração em dose única diária de dois inibidores nucleosídeos da *Transcriptase Reversa* (INTR/INtTR) combinados com outra classe (INNTR, IP ou INI) (SANCHE et

al., 2017; BRASIL, 2018), e associação de fármacos: fumarato de tenofovir desoproxila, emtricitabina ou lamivudina e efavirenz em TARV voltadas para adultos, que foi alterada em 2019, tendo sido o efavirenz substituído por dolutegravir sódico (UNAIDS, 2023).

Embora o acesso universal à terapia antirretroviral seja considerado área prioritária pelo *The United Nations Joint Programme on HIV/AIDS* ou UNAIDS, estima-se que menos da metade das pessoas que necessitem de TARV tenham acesso a esses medicamentos. Outro ponto importante, diz respeito ao período de adaptação. O período de adaptação à TARV pode ser difícil haja vista a necessidade de nova rotina com horários rigorosos de administração dos medicamentos, dificuldade de aceitação da nova condição pelo portador do HIV e possibilidade de eventos adversos pelo uso contínuo dos antirretrovirais (TEIXEIRA; PAIVA; SHIMMA, 2000; HACKER et al., 2007; NISHIJIMA et al., 2015).

3.2.HIV: profilaxias PEP e PrEP

Além do tratamento para inibir a replicação viral, também há recomendação de dois tipos de profilaxia para pessoas que foram expostas ou se encontram em risco iminente de exposição por HIV: a Profilaxia Pós-Exposição (PEP) e a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) (BRASIL, 2022).

No Brasil, a Profilaxia Pós-Exposição (PEP) é indicada nas primeiras 72 horas após a exposição confirmada ao HIV por violência sexual, relação sexual desprotegida, acidente ocupacional etc. Nesses casos, é recomendado o esquema terapêutico de primeira linha por um período de 28 dias, incluindo: fumarato de tenofovir desoproxila, lamivudina e dolutegravir sódico. Sendo, em mulheres grávidas ou com possibilidade de engravidar, o dolutegravir sódico substituído por atazanavir/ritonavir ou raltegravir (BRASIL, 2018).

Já a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) é tida como um novo método de prevenção ao HIV, e caracteriza-se por preparar o organismo para entrar

em contato com o vírus. Consiste na administração diária de dois medicamentos: tenofovir e entricitabina, cujo efeito antiviral é observado após sete dias para relação anal, e 20 dias para a relação vaginal. A PrEP tem sido indicada para populações-chave, como: gays e outros homens que fazem sexo com homens (HSH), pessoas trans e profissionais do sexo. Também pode ser indicada se a pessoa não fizer o uso de preservativos em relações sexuais anais ou vaginais, com alguém que seja HIV positivo e que não esteja em tratamento, fizer o uso repetido de PEP e/ou apresentar episódios repetidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) (BRASIL, 2018).

3.3.Aspectos relevantes da TARV eficaz

O Ministério da Saúde orienta que na rede de Atenção à Saúde, a Atenção Primária atua como importante porta de entrada preferencial do portador do HIV, sendo responsável por acolher, promover a vinculação, reter o paciente para tratamento precoce, promover adesão ao tratamento e prevenção das complicações relacionadas à infecção. O início precoce da TARV é recomendado para todas as pessoas com HIV+, independentemente do seu estágio clínico e/ou imunológico, permitindo a manutenção e/ou reconstituição imunológica e a interrupção da progressão da infecção viral (BRASIL, 2021).

A adesão a TARV se faz essencial diante da perspectiva e qualidade de vida dos portadores de HIV. Estudos indicam que a eficácia do tratamento é expressa nos níveis de supressão viral, exigindo que o uso do esquema terapêutico seja igual ou superior a 95% das doses prescritas. Por outro lado, a adesão insatisfatória ou inadequada pode estar associada ao desenvolvimento de resistência viral (PATERSON et al., 2000; PHILIPS et al., 2005; SMITH, 2004).

O início da TARV exige um acompanhamento médico mais frequente. As consultas de retorno devem ser agendadas com intervalo menor, de uma semana a 15 dias após o início do uso da administração dos

medicamentos. Uma definição mais ampla e abrangente assinala que adesão a TARV é um processo dinâmico e multifatorial que inclui aspectos físicos, psicológicos, sociais, culturais e comportamentais, e requer decisões compartilhadas e coresponsabilizadas entre o portador do HIV, a equipe multiprofissional e a rede social (BRASIL, 2008).

Deve ser entendida como um processo de negociação entre usuário e profissionais de saúde, no qual são reconhecidas as responsabilidades específicas de cada um, que visa a fortalecer a autonomia para o autocuidado. E transcende à simples ingestão de medicamentos, incluindo o fortalecimento da pessoa vivendo com HIV/SIDA, o estabelecimento de vínculo com a equipe de saúde, o acesso à informação, o acompanhamento clínico-laboratorial, a adequação aos hábitos e necessidades individuais e o compartilhamento das decisões relacionadas à própria saúde, inclusive para pessoas que não fazem uso de TARV (BRASIL, 2008).

Diversos estudos têm procurado identificar aspectos da doença, tratamento, indivíduo, equipe multiprofissional e serviços de saúde relacionados às dificuldades de adesão à TARV (KALICHMAN, 2002; MILLS et al., 2006; NEMES; CARVALHO; SOUZA, 2004; PAIVA et al., 2000; NIGRO; CARACIOLO, 2000; RUSSEL et al., 2003; SEIDL et al., 2007), os quais têm apontado complexidade do regime terapêutico, que inclui o número de doses e de comprimidos que precisam ser ingeridos diariamente; a forma de armazenamento, como a exigência de que o medicamento seja conservado em baixa temperatura; dificuldade para ingestão, como medicamentos de tamanhos grandes; os horários das doses, que podem conflitar com as rotinas e o estilo de vida; e a promoção do Manual de Adesão ao Tratamento para Pessoas Vivendo com HIV e AIDS (FAUSTINO, 2006).

Outros fatores relevantes incluem a falta de apoio social afetivo ou material, percebido como insuficiente pela pessoa; baixa escolaridade e habilidades cognitivas inadequadas para enfrentar os desafios do

tratamento; resistência em aceitar a soropositividade, visto que tomar medicamentos implica reconhecer a realidade da infecção por HIV; presença de transtornos mentais, como depressão e ansiedade; e os efeitos colaterais aversivos da medicação antirretroviral (FAUSTINO, 2006).

Além disso, a relação insatisfatória com profissionais de saúde, o nível de satisfação com os serviços prestados, procedimentos realizados, acesso a exames, medicamentos e consultas são considerados. Crenças negativas e informações inadequadas sobre a doença e tratamento, dificuldades organizacionais para integrar o tratamento à rotina diária e o abuso de substâncias como álcool e drogas também são fatores a serem considerados (FAUSTINO, 2006).

Entender esses desafios na adesão é o primeiro passo para superá-los. Destaca-se que, na prática dos serviços de saúde, é crucial identificar e compreender as dificuldades de adesão caso a caso, pois a experiência varia de pessoa para pessoa. A escuta atenta possibilita que contextos individuais específicos sejam considerados pela equipe, favorecendo abordagens adequadas e resolutivas, conforme as Normas e Manuais Técnicos de 2008.

Em suma, todos os fatores descritos impactam diretamente a evolução dos casos. Portadores do HIV que suspendem o uso dos antirretrovirais podem provocar uma aceleração do curso natural da infecção viral, e a interrupção da TARV, ainda que temporária pode causar resistência medicamentosa impactando os efeitos da terapia medicamentosa (RODRIGUES, 2021).

4. CONCLUSÕES

Concluiu-se que o diagnóstico precoce e tratamento efetivo da infecção por HIV é de grande importância, para evitar o desenvolvimento de doenças oportunistas como complicações cardiovasculares e neurológicas, tuberculose, linfomas, sarcoma de Kaposi etc., que são as principais responsáveis pela recorrência de admissão hospitalar e alto

percentual de mortalidade. E embora diversos fatores estejam envolvidos na adesão eficaz da Terapia Antirretroviral (TARV), o uso correto e acompanhado por equipe multidisciplinar se faz de extrema importância no autocuidado e qualidade de vida de pessoas com HIV+, visto que, a suspensão dos antirretrovirais podem resultar em aceleração do curso natural da infecção viral. Mesmo a interrupção temporária do tratamento não é indicada, pois o vírus pode se tornar resistente aos antirretrovirais quando o uso não é feito da forma indicada, o que reforça a necessidade de avaliação individual e específica dos casos.

REFERÊNCIAS

BASTOS; P. S. et. al. Fatores associados ao abandono de acompanhamento ambulatorial em um serviço de assistência especializada em HIV/aids na cidade do Rio de Janeiro, RJ. Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 14, n. 2, pp, 187-190. 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1415-790X2011000200001> Acesso em: 19 de maio de 2023.

BERNARDO, W.M.; NOBRE, M.R.C; JATENE, F.B. A prática clínica baseada em evidências. Parte II: buscando as evidências em fontes de informação. **Rev Assoc Med Bras.**, v. 50, n. 1, pp. 1-9, 2004. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ramb/a/WgCzqZ5n8ZyjpNCd7nxF5VQ/>. Acesso em: 09 dez. 2023.

BRASIL, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do HIV/SIDA e das Hepatites Virais. **Nota informativa N° 007/2017** – DDAHV/SVS/MS, 2017. Disponível em: <http://antigo.aids.gov.br/pt-br/legislacao/nota-informativa-no-0072017-ddahv-svs-ms>. Acesso em: 20 mai 2023.

BRASIL, Ministério da Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) de Risco à Infecção pelo HIV. Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e

Insumos Estratégicos em Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. – 1. ed. **rev. – Brasília, 2022.** 52 p. : il. Disponível: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_clinico_profilaxia_pre_p_led.pdf Acesso em: 20 mai. 2023.

BRASIL, Ministério da Saúde. Recomendações para terapia anti-retroviral em adultos infectados pelo HIV: manual de bolso. Brasília: **Ministério da Saúde; 2008.** 244p. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/recomendacoes_antirretroviral_adolescente_aids.pdf. Acesso em: 20 mai. 2023.

BRASIL. Manual de adesão ao tratamento para pessoas vivendo com HIV e aids. Série A. **Normas e Manuais Técnicos Série Manuais** n. 84. Pagina 36. Brasília-DF 2008. Disponível:https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_adesao_tratamento_hiv.pdf. Acesso em: 25 maio 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde, Secretaria de atenção à saúde, Departamento de atenção básica. HIV/SIDA, hepatites e outras DST. Cadernos de Atenção Básica – n. 18 Série A. Normas e Manuais Técnicos. Brasília: **Ministério da Saúde, 2006.** Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/bvsmms/resource/pt/mis-8370>. Acesso em:10 de maio de 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do HIV/SIDA e das Hepatites Virais. Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para manejo da infecção pelo HIV em adultos. Brasília: **Ministério da Saúde; 2013.** 217pp. Disponível em: Acesso em: 20 de maio de 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Fluxograma para profissionais de saúde – Primeiro atendimento da PEP. Brasília: **Ministério da Saúde; 2019.** Disponível em: Acesso em: 20 de maio de 2023.

BRASIL. MINISTERIO DA SAUDE. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos” (**PCDT-HIV**).

P 21. 2023. Disponível:

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_clinico_manejo_hiv_adultos.pdf. Acesso: 16 fev. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Relatório de Monitoramento Clínico do HIV. Brasília-DF: Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do HIV/SIDA e das Hepatites Virais, 2021b. Disponível em: <http://www.aids.gov.br> Acesso em: 21 de maio de 2023.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Vigilância em Saúde Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Relatório de Monitoramento Clínico do HIV 2021. Disponível em: bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relatorio_monitoramento_clinico_hiv_2021.pdf. Acesso em: 15 de fevereiro de 2023.

BRASIL. **Resolução RDC nº 166**, de 24 de julho de 2017. Dispõe sobre a validação de métodos analíticos e dá outras providências. **Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária.** Disponível em: <https://www20.anvisa.gov.br/coifa/pdf/rdc166.pdf>. Acesso em: 21 mar. 2023.

CARACIOLO, J. M. M. Adesão na população em situação de rua. In: CARACIOLO, J. M. M.; SHIMMA, E. (Org.). Adesão da teoria à prática: experiências bem-sucedidas no Estado de São Paulo. São Paulo: **Centro de Referência e Treinamento em DST/Aids**, 2007. p. 140-145. Disponível: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_adesao_tratamento_hiv.pdf . Acesso em: 26 jun. 2023.

CARVALHO, P. P. et al. Fatores associados à adesão à Terapia Antirretroviral em adultos: revisão integrativa de literatura. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 24, n. 7, pp. 2543 – 2555, 2019. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/csc/a/hwgHkxJgkv5TpcVPVTtsLxs/?lang=pt#>.

Acesso em: 19 mar. 2023.

COSTA, S. F. G.; MORAES, D. C. A.; OLIVEIRA, R.C. Adesão de homens vivendo com HIV/AIDS ao tratamento antirretroviral. **Escola Anna Nery**,

Rio de Janeiro, v. 18, n. 4, p. 676-681, out./dez. 2014. Disponível:

[https://www.scielo.br/j/ean/a/mn4Y8HByCj7htfnQftpd5Bp/?](https://www.scielo.br/j/ean/a/mn4Y8HByCj7htfnQftpd5Bp/?format=pdf&lang=pt)

format=pdf&lang=pt. Acesso em: 26 jun. 2023.

FAUSTINO, Q. M. Intervenção cognitivo-comportamental e comportamento de adesão ao tratamento anti-retroviral em pessoas vivendo com HIV/Aids. 2006. Dissertação (Mestrado)– Instituto de Psicologia, Universidade de Brasília, Brasília, 2006. Disponível em:

<https://repositorio.unb.br/handle/10482/9224>. Acesso em: 26 jun. 2023.

<https://repositorio.unb.br/handle/10482/9224>. Acesso em: 26 jun. 2023.

FERNANDES, J. R. M. et al. Início da terapia antirretroviral em estágio avançado de imunodeficiência entre indivíduos portadores de HIV/SIDA em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 25, n. 6, pp. 1369 – 1380, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0102-311X2009000600019> Acesso em:10 de jan. 2023.

<https://doi.org/10.1590/S0102-311X2009000600019> Acesso em:10 de jan. 2023.

<https://doi.org/10.1590/S0102-311X2009000600019> Acesso em:10 de jan. 2023.

GALVÃO, T. F.; PANSANI, T. S. A.; HARRAD, D. Principais itens para relatar Revisões sistemáticas e Meta-análises: A recomendação **PRISMA**.

Epidemiol. Serv. Saúde, v. 24, n. 2, p. 335-342, 2015. Disponível em:

<http://biblioteca.cofen.gov.br/protocolo-clinico-e-diretrizesteraeuticas-para-o-manejo-da-infeccao-pelo-hiv-em-adultos/>. Acesso em: 19 mar. 2023.

2023.

GONÇALVES. J. F. Abandono de tratamento de HIV/AIDS: experiência do Serviço Social no trabalho multidisciplinar. Revista Serviço Social em

Debate, v. 1, n. 2, 2018, p. 127148. Disponível em:

file:///D:/USER/Downloads/warllon,+Journal+manager,+11+abandono+de+tratamento%20(4).pdf. Acesso em: 25 jun. 2023.

HODGETTS, T. J. et al. The identification of risk factors for cardiac arrest and formulation of activation criteria to alert a medical emergency team. *Resuscitation*, v. 54, n. 2, pp. 125–31, 2002. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/s0300-9572\(02\)00100-4](https://doi.org/10.1016/s0300-9572(02)00100-4) 31. Acesso em: 28 jun.2023.

KALICHMAN, S. C.; ROMPA, D.; CAGE, M. Distinção entre sintomas somáticos sobrepostos de depressão e doença de HIV em pessoas vivendo com HIV-AIDS. *J Nerv Ment Dis*, v.188, n. 10, pp. 662–670, 2000. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ape/a/xN9RnKCpXpqBxJy5sPRz6fn/abstract/?lang=pt>. Acesso :19 de mar. 2023.

KELLY, J. A.; KALICHMAN, S. C. Behavioral research in HIV/aids primary and secondary prevention: recent advances and future directions. **Journal of Consulting and Clinical Psychology**, [S.l.], v. 70, n. 3, p. 626-639, 2002. Disponível: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_adesao_tratamento_hiv.pdf . Acesso em: 26 jun. 2023.

LAL, R. B.; CHAKRABARTI, S.; YANG, C. Impact of genetic diversity of HIV-1 on diagnosis, antiretroviral therapy & vaccine development. *Indian J Med Res.*, v. 121, n. 4, p. 287-314, 2005. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15817945/>. Acesso em: 25 jun. 2023.

LOPES, A. O. L. et al. Aspectos epidemiológicos e clínicos de pacientes infectados por HIV / Epidemiological and clinical aspects of HIV infected patients. **Revista. bras. anal. Clin (RBAC)**, v. 51, n. 4, pp. 296-299, 2019. Disponível em: <https://www.rbac.org.br/artigos/aspectos-epidemiologicos-e-clinicos-de-pacientes-infectadospor-hiv/>. Acesso em: 26 jun. 2023.

MALTA, M.; BASTOS, F. I. Aids: prevenção e assistência. In: GIOVANELLA, L.; ESCOREL, S. et al (Ed.). *Políticas e Sistema de Saúde no Brasil*. Rio de Janeiro: **Fiocruz**, 2008. p. 1057-1088.

MARIA, M. P. M.; CARVALHO, M. P.; FASSA, A. C. G. Adesão à terapia antirretroviral de pessoas vivendo com HIV/aids em Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 39, n. 1, 2023. Disponível: <https://www.scielo.br/j/csp/a/jPhrfmtfSvRFtYkmSX3thgp/?lang=pt>. Acesso em: 26 jun. 2023.

NEMES, M. I. B.; CARVALHO, H. B.; SOUZA, M. F. M. Antiretroviral therapy adherence in Brazil. *Aids*, [S.l.], v. 18, n. 3, p. 15-20, 2004. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_adesao_tratamento_hiv.pdf . Acesso em: 26 jun. 2023.

PAIVA, V. et al. Lidando com a adesão: a experiência de profissionais e ativistas na cidade de São Paulo. In: TEIXEIRA, P. R. et al. Tá difícil de engolir? Experiências de adesão ao tratamento anti-retroviral em São Paulo. São Paulo: Nepaids, 2000, p. 28- 75. Disponível: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_adesao_tratamento_hiv.pdf . Acesso em: 26 jun. 2023.

PATERSON, D. et al. Adherence to protease inhibitor therapy and outcomes in patients with HIV infection. *Annals Int. Med.*, [S.l.], v.133, n.1, p. 21-30, 2000. Disponível: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_adesao_tratamento_hiv.pdf Acesso em: 26 jun. 2023.

PHILLIPS, A. N. et.al. Collaborative Group on HIV Drug Resistance; **UK CHIC Study Group. AIDS**, [S.l.], v. 19, n. 5, p. 487-494, 2005. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_adesao_tratamento_hiv.pdf Acesso em: 26 jun. 2023.

PLANTIER, J. C. et al. A new human immunodeficiency virus derived from gorillas. **Nat Med.**, v. 15, n. 8, pp. 871-2, 2009. Disponível em: <https://www.rbac.org.br/wpcontent/uploads/2017/04/RBAC-vol-48-4-2016-ref.-203.pdf>. Acesso em: 25 jun. 2023.

RODRIGUES, S. P. et al. Motivos de abandono aos antirretrovirais entre pacientes internados em um hospital de referência em doenças infecto contagiosas do Amazonas. **Revista FERIDAS**, v. 9, pp. 1754-1761, 2021. Disponível em:

<https://revistas.mpmcomunicacao.com.br/index.php/revistaferidas/article/view/1719>. Acesso em: 19 de maio de 2023.

ROSA, M. C.; SILVA, N. M. O.; HORA, V. P. Pathogenesis of HIV – virus characteristics and mother-to-child transmission. **Revista Brasileira de Análises Clínicas**, 2015. Disponível em:

<https://www.rbac.org.br/artigos/patogenese-do-hiv-caracteristicas-do-virus-e-transmissaomaterno-infantil/#:~:text=Como%20outros%20retrov%C3%ADrus%2C%20o%20HIV,p roteica%2C%20composta%20pela%20prote%C3%ADna%20p17>. Acesso em: 24 jun. 2023.

RUSSEL, C. K. et al. Factors that influence the medication decision making of persons with HIV/aids: a taxonomic exploration. **Journal of the Association of Nurses in AIDS Care**, [S.l.], v.14, n. 4, p. 46-60, 2003. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12953612/>.

SIMON, V.; HO, D. D.; ABDOOL KARIM, Q. HIV/AIDS **epidemiology**, pathogenesis, prevention, and treatment. *Lancet*, v. 368, n. 9534, pp. 489-504, 2006. Disponível em: <https://www.rbac.org.br/wp-content/uploads/2017/04/RBAC-vol-48-4-2016-ref.-203.pdf>. Acesso em: 26 jun. 2023.

SMITH, R. Adherence to antiretroviral HIV drugs: how many doses can you miss before resistance emerges? **Proc. R. Soc. B.**, [S.l.], v. 273, p. 617-24, 2004 Disponível: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_adesao_tratamento_hiv.pdf . Acesso em: 26 jun. 2023.

SOUZA, C. A. Adesão a terapia antirretroviral, mensurada por diferentes métodos, em pacientes HIV/SIDA atendidos em hospital universitário de Goiânia. **Revista Medicine**, 2021. Disponível em: <https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/59/o/ClarissaAlencar2011.pdf?1348489023> Acesso em: 16 fev. 2023.

SOUZA, H. DA C. et al. Contagem De Linfócitos Tcd4 + E Carga Viral Em Pacientes Hiv+ De Um Laboratório De Referência. **Revista Brasileira Militar De Ciências**, v. 6, n. 15, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.36414/rbmc.v6i15.50>. acesso: 12 abr. 2023.

TEIXEIRA, P. R.; PAIVA, V.; SHIMMA, E. (Org.). **Tá difícil de engolir?** São Paulo: NepAIDS, p. 79-114, 2000.

UNAIDS – Informações básicas Disponível:

<https://unaid.org.br/informacoes-basicas/> 16 de fevereiro de 2023.

¹Discente do curso de Biomedicina da Universidade Evangélica de Goiás
Campus Dr. Domingos Mendes Silva, Ceres-GO, Brasil.
Kairoivan22@gmail.com

²Discente do curso de Biomedicina da Universidade Evangélica de Goiás
Campus Dr. Domingos Mendes Silva, Ceres-GO, Brasil.
karlabeatriz326@gmail.com

³Discente do curso de Biomedicina da Universidade Evangélica de Goiás
Campus Dr. Domingos Mendes Silva, Ceres-GO, Brasil.
taissasantos24092001@gmail.com

⁴Doutora em Ciências – Medicina Tropical e Infectologia. Curso de Biomedicina. Universidade Evangélica de Goiás Campus Dr. Domingos Mendes Silva, Ceres-GO, Brasil. polianalucena1@gmail.com

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expanded). Venha
fazer parte de
nosso time de

expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil